

CASA DJALMA COSTA E SILVA: arquiteto Antônio Luiz, 1973

CAVALCANTE, ROSA KARINA C.
UNINOVAFPI
rosakarina@uninovafapi.edu.br

CÂNDIDO, LUCAS, HURIEL. L.
UNINOVAFAPI
lucas.huriel@hotmail.com

CADENA, KARINA M. FERRAZ DOS S.
UNINOVAFAPI
karinaferraz@uninovafapi.edu.br

CARVALHO, OLÍVIA FREITAS DE
UNINOVAFAPI
olivia@uninovafapi.edu.br

Resumo: Este artigo tem como objeto de estudo o projeto de uma residência unifamiliar, de valores e estética moderna, projetada, em 1973, pelo arquiteto mineiro Antônio Luiz, na cidade de Teresina, Piauí. Esse estudo faz parte da pesquisa "Estudo da casa piauiense: residências modernas do arquiteto Antônio Luiz", desenvolvida pelo Grupo NEAPI, do Centro Universitário Uninovafapi, pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo, desde o ano de 2013. A qualidade projetual da residência, espacial, formal e tecnologicamente, justifica seu estudo e documentação como importante patrimônio moderno piauiense. Implantada num terreno de esquina, a casa se destaca por suas linhas retas, telhado tipo platibanda, revestimentos em 3 D, e seu exuberante muro frontal de jardineiras com inclinações opostas, que nos dá a sensação de movimento e que, por sua baixa altura, destaca as formas da casa. A metodologia de pesquisa adotada foi o redesenho dos planos originais do projeto, baseado no livro de Gastón e Rovira (2007), intitulado El Proyecto Moderno. Pautas de Investigación. Centramos nossa atenção na sua realidade física, geométrica e construtiva, usando das mesmas ferramentas do autor em sua concepção: o desenho; buscando-se experimentar o projeto através da solução de seus problemas, cálculos e ajustes. A análise está focada na arquitetura, no edifício como documento, nas questões projetuais e construtivas, e as relações entre elas. Quanto às fontes, teve-se acesso ao arquivo pessoal do arquiteto. Como discussão foram analisadas uma série de critérios projetuais que podem servir de modelo para projetos atuais, não como cópia, mas como exemplo de resolução projetual, dentro da linguagem moderna, a serem seguidos, investigados e desenvolvidos. Concluindo, a análise, além de produzir material de projeto, contribuirá com a necessidade de recopilar e documentar o acervo moderno de Teresina, dos elementos concernentes ao projeto, à construção, aos materiais e à expressividade plástica resultante.

Palavras-chave: Análise arquitetônica, Residência Modernista, Arquiteto Antônio Luiz.

Abstract: This article is the project object of study of a single-family residence, values and modern aesthetic, designed in 1973 by architect Antonio Luiz, in the city of Teresina, Piauí. This study is part of the research "Study of Piauí house: modern residences of architect Antônio Luiz" developed by NEAPI Group, the Uninovafapi University Center, the Architecture and Urbanism course, since the year 2013. The architectural design quality residence, spatial, formal and technologically justified their study and documentation as an important modern heritage Piauí. Located on a corner lot, the house stands out for its straight lines, roof type parapet, 3 D coatings, and its lush bib front wall with opposite inclinations, which gives us the sensation of move-

ment and, due to its low height, stands forms the house. The research methodology adopted was the redesign of the original project plans, based on the book of Gastón and Rovira (2007), entitled *El Proyecto Moderno. Guidelines for Research*. We focus our attention on the physical, geometric and constructive reality, using the same author of the tools in its design: the design; seeking to experience the project through the solution of their problems, calculations and adjustments. The analysis is focused on architecture, the building as a document, the projective and constructive issues, and relations between them. As for the sources, had it access to the personal file of the architect. As discussions were analyzed a series of projective criteria that can serve as a model for current projects, not as a copy but as an example of resolution projetual within the modern language, to be followed, investigated and developed. In conclusion, analysis, and produce project material, contribute to the need to compile and document the modern collection of Teresina, the details concerning the design, construction, materials and the resulting plastic expressiveness.

Keywords: Architectural analysis, Modernist Residence, Architect Antônio Luiz.

INTRODUÇÃO

Este artigo, resultado do projeto de pesquisa “Estudo da casa piauiense: residências modernas do arquiteto Antônio Luiz”, inserido no grupo de pesquisa NEAPI (Núcleo de Estudo da Arquitetura Piauiense do Curso de Arquitetura e Urbanismo, do Centro Universitário UNINOVAFAPI, analisa a Casa Djalma Costa e Silva, localizada na Avenida Elias João Tajra. Nº 700, na cidade de Teresina, Piauí, no bairro de classe média alta, Jóquei Clube, com o objetivo de documentar e ressaltar os pontos geradores do projeto da casa Djalma da Costa e Silva, destacando aspectos arquitetônicos de maior importância.

Documentar a representação da boa arquitetura significa perpetuar o projeto mediante da inspiração para outras ideias projetuais, servindo assim, de base para à arquitetura futura. Seu estudo e documentação se mostram visivelmente importantes quando analisadas as qualidades arquitetônicas, desde suas linhas retas, técnicas construtivas aplicadas, adequada setorização dos cômodos, detalhes paisagísticos com destaque para as jardineiras que possuem inclinações opostas, localizadas no muro frontal, a volumetria bem proporcionada que gera um conjunto de formas bem articuladas, ou simplesmente a utilização de revestimentos 3D (três dimensões - que não é plano).

O foco da análise está na arquitetura, na edificação como documento, nos pontos construtivos, projetuais e curiosos, como as aplicações estruturais, materiais utilizados, ritmo desenvolvido, modulações, funcionalidade em relação aos espaços, volumetria entre os blocos, buscando ver o projeto como um grupo de medidas e articulações formado através da união entre cada particularidade, apresentando uma composição rica em detalhes.

O método utilizado foi o redesenho dos planos originais do projeto e a análise de fotografias da casa, baseado no livro de Gastón e Rovira (2007), intitulado “*El Proyecto Moderno. Pautas de Investigación*”. A atenção está centrada na sua realidade física, geométrica e construtiva, usando das mesmas ferramentas do autor em sua concepção: o desenho; buscando-se experimentar o projeto através da solução de seus problemas, cálculos e ajustes.

Redesenhar o projeto foi uma busca de reviver a ação de projetar, situar-nos no início do projeto e percorrê-lo novamente procurando seguir o autor original em seus esboços, suas decisões arquitetônicas, seus cálculos e ajustes. Nosso interesse vai além do feito acabado, nos interessa as razões de sua concepção e desenvolvimento. Centramos nossa atenção na sua realidade física, geométrica e construtiva, usando das mesmas ferramentas do autor em sua concepção: o desenho. Essa aproximação pelo ato de projetar é tarefa própria do arquiteto, cuja capacidade de ver a obra desde dentro exige o conhecimento do fazer e da técnica.

Reconhecemos as imagens gráficas, plantas e fotografias, como testemunhos visuais do ato de criação, constituindo-se em um dos modos mais precisos para expressar a construção de um edifício e comunicar a arquitetura, superando muitas vezes o discurso escrito.

DOCUMETAÇÃO E METODOLOGIA

A metodologia do livro de Gastón e Rovira (2007), *El Proyecto Moderno. Pautas de Investigación* inclui primeiramente a escolha do tema cujo valor arquitetônico justifique o seu estudo, nesse caso um projeto de uma residência unifamiliar, e logo a seguir o processo de procura da documentação referente ao tema, que deve ter dados suficientes para a documentação e que permita visualizar o edifício o melhor possível, de preferência as plantas originais, que por sua vez, foram disponibilizadas para a análise do projeto, resultando no conhecimento de maiores detalhes da arquitetura e, um melhor entendimento em relação ao projeto da casa Djalma Costa e Silva.

Com o pensamento de que cada projeto apresenta suas próprias perguntas e peculiaridades, buscou-se encontrar os aspectos relevantes a serem analisados, fazendo assim, um guia da linha de raciocínio do autor, conseqüentemente, esclarecendo o objetivo e os valores a serem comprovados. A análise possibilita reconhecer e destacar as diretrizes do projeto, os critérios arquitetônicos que foram seguidos, os elementos básicos da sua concepção, a hierarquia e o âmbito das decisões.

Visando a suma importância da seleção das fotografias que ilustram o edifício, estas foram escolhidas pela capacidade de realçar os valores formais e visuais do projeto, dando destaque para os principais pontos de curiosidades e relevâncias. As fotos são testemunhos da fidelidade aos planos originais na execução da construção arquitetônica, mostrando que não houve modificações, e enfatizando os detalhes que o arquiteto gostaria de destacar. Além disso, demonstra a boa conservação do edifício, gerando um sentido de valorização, reconhecimento e cuidado.

As imagens da análise são fotografias dos planos originais, já que estes não puderam ser escaneados, tido em vista a possibilidade de danificar as plantas devido à sua idade. Além disso, houve a preocupação do redesenho e, através desse método, pode-se gerar outras imagens. Os projetos disponibilizados contêm plantas (situação, locação, cobertura, pavimento térreo), cortes, fachadas e alguns detalhes (revestimentos 3D, jardineiras e forros).

É importante a preocupação de digitalizar esse material com a melhor qualidade possível, permitindo sua posterior manipulação, edição e publicação. Ao redesenhar, houve o cuidado de se guardar a fidelidade ao original, mas também seguir todas as normas do desenho técnico, como a diferenciação de espessura de linhas, as tramas, as cotas adequadas, ou seja, procurar destacar e valorizar os aspectos importantes do projeto.

O valor do método, porém, não reside apenas na perícia de reunir a documentação, mas principalmente na capacidade de ordenar e reordenar esse material com critérios extraídos da própria arquitetura. Seguindo esse ponto de vista, mostrou-se necessário se situar no início do projeto e começar a percorrê-lo buscando seguir o autor em suas decisões arquitetônicas. Piñón (2005) descreve essa tarefa como “a inversão do processo habitual ou, dito de outra maneira, dado o edifício procura-se a arquitetura”.

Por fim, o processo de análise da casa pode permitir a comprovação dos valores arquitetônicos do projeto, a paisagem que norteia sua implantação, a sua modulação, a distribuição do programa em diferentes volumes articulados entre si, a qualidade dos espaços interiores, a resolução da estrutura e sua adequação ao terreno.

CASA DJALMA COSTA E SILVA: 1973

LUGAR E PAISAGEM

A casa Djalma Costa e Silva está implantada no centro de um terreno quadrado de 40 m de lado, somando 1600 m², localizado na Avenida João Elias Tajra (antiga Av. Fortaleza), N.º 700, esquina com rua das Orquídeas, na cidade de Teresina, Piauí, num bairro de classe média alta, Jóquei Clube, conforme figura abaixo:

Figura 1 – Fragmento da planta de situação. Fonte: Arquivo do Escritório Maloca, do arquiteto Antônio Luiz.

O terreno é considerado com boa localização em relação à orientação solar, com a frente para o norte, recebe o sol nascente do lado direito. Os ventos dominantes de Teresina são no sentido sudeste e nordeste.

A topografia do terreno não é completamente plana, este tem o nível posterior (sul) um pouco mais elevado que a frente, resultando numa implantação elevada da residência de aproximadamente uns 60 cm em relação ao nível da calçada, disfarçada pelo aterro com os detalhes paisagísticos e jardineiras na parte frontal da residência.

Ao Norte está a entrada principal da casa, para pedestres, pela Av. João Elias Tajra. A entrada de veículos se dá pela rua das Orquídeas, menos movimentada.

Figura 2 – Corte C. Fonte: Arquivo do Escritório Maloca, do arquiteto Antônio Luiz.

Não temos informações sobre como era a vegetação no terreno na época do projeto, atualmente a paisagem é formada por vegetação de pequeno e médio porte, com um grande gramado frontal, e plantas de baixo porte em jardineiras dispostas na fachada e no muro frontais, onde se destacam jardineiras com inclinações opostas, que nos dá a sensação de movimento e que, por sua baixa altura, destaca as formas da casa.

PROGRAMA E SOLUÇÃO ARQUITETÔNICA

A Casa Djalma Costa e Silva está implantada de maneira que a residência se fecha quase totalmente para a Avenida João Elias Tajra (norte), encontrando-se aberta nessa fachada apenas a entrada principal da casa, com um terraço que dá acesso a um escritório, ao hall de entrada e à sala de estar. Os demais cômodos da residência têm suas aberturas voltadas para o pátio central ou para as laterais do terreno.

O programa da casa é composto dos seguintes cômodos e zonas: Social (Varanda entrada, escritório, estar, jantar, lavabo, varanda interior e garagem para dois carros); Íntima (sala íntima, suíte casal, dois quartos, sendo uma suíte e outro com banheiro social, e uma saleta) e Serviço (cozinha, lavanderia, despensa, quarto e banheiro de empregada e depósito).

Figura 3 – Redesenho da planta da casa, mostrando a separação dos setores de atividades. Fonte: Elaborado por uma das autoras Olívia Carvalho, tratada por Rosa Karina Carvalho

A distribuição dos espaços domésticos é feita num bloco único em formato de “U”, mas com os setores nitidamente distribuídos em atividades: um para as atividades que exigem concentração, calma de caráter privado, do dia ou da noite, e espaços para atividades dinâmicas, diurnas. O corpo principal (norte) com a zona social, o braço esquerdo (leste) com a zona íntima e o direito (oeste) com a zona de serviço.

O autor do projeto buscou com êxito interligar e, ao mesmo tempo, separar os cômodos entre si. Essa interligação/separação é feita pelo hall de entrada, que conecta o setor social e o setor íntimo através também da sala íntima.

O acesso à residência se dá por uma série de entradas. A entrada principal se dá pela frente da casa, onde uma varanda faz a distribuição para três cômodos, para o hall de entrada, para a sala de estar e para o escritório (também com acesso pelo

hall). As salas de estar e jantar formam um ambiente único, com algumas divisórias em madeira. A partir da sala de estar se acessa a varanda posterior, e a garagem para dois carros dá acesso à sala de jantar, que também dá acesso ao lavabo e à cozinha. A partir desta se acessa a lavanderia, a despensa e o quarto e banheiro de empregada. O acesso ao depósito se dá pelo lado de fora.

Figura 4 – Fotografia mostrando a entrada principal da residência. Fonte: Fotografia de uma das autoras Olívia Carvalho, tratada por Rosa Karina Carvalho.

A partir do hall de entrada, se acessa também a sala íntima, que também tem portas que dão para a varanda posterior e conecta o setor social e íntimo. A saleta do setor íntimo se abre para uma pequena varanda lateral.

Com a planta de formato em “U”, o arquiteto Antônio Luiz conseguiu proporcionar um espaço aberto na parte posterior da residência, conectado com o exterior com uma varanda, formando assim, um ambiente que pode ser utilizado para diversas finalidades, como por exemplo, espaço para lazer, entre outros. Além disso, conseguiu proporcionar uma expressividade plástica e uma volumetria admirável, tratando-se da forma geral do projeto, e singular de cada elemento.

FECHAMENTOS EXTERIORES E COBERTA

Um dos pontos mais impactantes da residência são as jardineiras localizadas n como muro frontal juntamente com o revestimento em 3D (tridimensional) da fachada principal, que geram uma ideia de movimento, atribuindo à residência perspectivas ricas em detalhes, consequentemente, causando impacto visual positivo para quem a observa. São elementos que foram aplicados visando à estética e diminuir o impacto de um plano fechado da fachada. Grande parte da estrutura do projeto foi aplicada elementos pré-moldados de concreto, reforçando o sentido de solidez, e ao mesmo tempo harmonia.

Figura 5 – Fotografia mostrando a fachada principal da residência. Fonte: Fotografia de uma das autoras Olívia Carvalho, tratada por Rosa Karina Carvalho.

As fachadas laterais são basicamente simples, compostas pelas aberturas dos cômodos em uma parede lisa, sombreadas pela projeção do beiral formado pela extensão da laje e coberta tipo platibanda. As esquadrias exteriores são em madeira pintada de branco e vidro, e venezianas (no setor íntimo). Atualmente, todas protegidas por grades de ferro pintadas também de branco.

Figura 6 – Fotografia mostrando o terraço da entrada principal da residência (visão das portas de entrada do escritório, porta entrada e portas de correr que dão para a sala de estar). Fonte: Fotografia de uma das autoras Olívia Carvalho, tratada por Rosa Karina Carvalho.

Figura 7 – Fotografia mostrando a fachada lateral direita da residência (visão da garagem e da janela da cozinha e lavanderia). Fonte: Fotografia de uma das autoras Olívia Carvalho, tratada por Rosa Karina Carvalho.

A cobertura é do tipo platibanda, que avança e gera uma área coberta de 0,90 metros no decorrer do perímetro da casa. Essa técnica possibilita uma maior área de sombreamento, chegando a influenciar na ventilação da residência. É composta por seis águas de 4 a 4.60 m de telhas Maxiplace (segundo denominação em projeto), que levam o escoamento da água para as quatro calhas centralizadas no lado direito e esquerdo, e calhas laterais no centro da cobertura. As soluções usadas demonstram preocupação com a adequação ao clima.

Figura 8 – Fotografia mostrando a fachada posterior (sul) da residência (visão da varanda posterior e pátio interno). Fonte: Fotografia de uma das autoras Olívia Carvalho, tratada por Rosa Karina Carvalho.

A volumetria e forma da edificação foram pensadas de maneira inteligentemente, pois geram um maior sombreamento em determinadas partes do dia. E a cobertura, ao avançar sobre os planos das fachadas formam uma linha reta que reforça a horizontalidade dos planos, característica da arquitetura moderna, além de unificar os volumes.

Figura 9 – Redesenho do Corte AA, mostrando a diferença de altura entre a laje e a marquise da entrada.
Fonte: Elaborado por uma das autoras Olívia Carvalho.

Outro fator que contribui para melhorar a ventilação e a circulação de ar, é a abertura gerada pela diferença de altura da laje e da marquise que marca a entrada principal. Esta abertura permite a troca de ar no interior do ambiente e também servem para a locação dos antigos aparelhos de ar-condicionado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir a análise podemos considerar que o arquiteto Antônio Luiz se baseou nos princípios da arquitetura moderna, através das diversas soluções projetuais, como a divisão setorial das atividades em plantas, mas conectadas através de ambientes como o hall de entrada e sala íntima; tratamento dos planos de fachadas; cobertura tipo platibanda.

Além disso, atribuiu ao projeto características específicas do estilo próprio, colocando em destaque elementos arquitetônicos dignos da documentação, como as jardineiras que formam o muro da fachada principal, o revestimento 3D. Isso confirma o diálogo existente na época entre a arquitetura brasileira e a arquitetura moderna internacional, que influenciou os projetos de muitos arquitetos brasileiros.

Vale ressaltar a importância que o arquiteto deu às suas próprias preocupações, como a preocupação com o clima, se mostrando firme na maneira de ver e projetar a arquitetura, principalmente levando em consideração o cuidado com a adequação ao clima, os materiais utilizados e a cultura local.

REFERÊNCIAS

- AFONSO, Alcília (org.). **Antônio Luiz: arquiteto**. Teresina: Halley, 2012.
- AFONSO, Alcília. VELOSO, Samara. **Habitação de Interesse Social em Teresina: algumas reflexões**. Teresina: EDUFPI, 2012.
- ARAÚJO, Antônio Luiz Dutra. **Arquitetura como a vejo**. Teresina: Ed. Nova Aliança, 2015.
- GASTÓN, Cristina; ROVIRA, Teresa. **El Proyecto Moderno: Pautas de Investigación**. Barcelona: Ediciones UPC, 2007.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 1999.
- PIÑÓN, Helio. **Reflexión Histórica de la Arquitectura Moderna**. Barcelona: Ediciones Península, 1981;
- PIÑÓN, Helio. **El sentido de la Forma Moderna**. Barcelona: Ediciones UPC, 1998;
- PIÑÓN, Helio. **El formalismo esencial de la Arquitectura Moderna**. Barcelona: Ediciones UPC, 2008.
- PIÑÓN, Helio. **El Proyecto Como (Re) Construcción**. Barcelona: Ediciones UPC, 2005.

ROVIRA, Teresa (org). **Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina.** 1950-1965. Primera recopilación. Barcelona: ICCI/ UPC. 2004.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.